

УЧ ЎЛЧОВЛИ ФАЗОДА ГЕОМЕТРИК ШАКИЛЛАРНИ Auto CAD ДАСТУРИДА ТАСВИРЛАШ

ассисент. Асадов Ш.Қ.

Бухоро Муҳандислик – технология институти

E-mail: asadovshuxrat842@mail.ru

+998888515552

Аннотация: Ушбу мақолада геометрик шакл сифатида олинган нуқтанинг ортогонал проекцияларини Auto CAD да тасвирлаш орқали геометрик шакилларни E^3 фазода тасвирлаш имкониятлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: фазо, геометрик шакл, Auto CAD, нуқта, текислик.

Маълумки [1] $V \perp H \perp W$ системасида нуқта $A(x, y, z)$ берилган бўлса унинг эпюрини ясашда X_A , Y_A , Z_A координаталардан фойдаланилади ва зарур ҳолларда яққол тасвири чизилади. Геометрик моделлаштириш ва компьютер графикаси фанида рақамли технологияни қўллаш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолганлигини инобатга олсак, ихтиёрий $A(x_A, y_A, z_A)$ нуқтанинг V, H , W проекция текисликларига нисбатан ҳамда

Ox – абсцисса, Oy – ордината, Oz – аппликата ўқларига нисбатан турли вазиятларда бўлиши каби тегишлилиги хоссаларини аниқлаштирувчи масалаларни ечиш лозимлиги келиб чиқади.

Умуман олганда $A(x_A, y_A, z_A)$ нуқта берилган бўлса у проекция текисликларига нисбатан қуйидаги вазиятларда бўлиши мумкин (1 жадвал). Нуқтанинг проекция текисликларига нисбатан умумий ва хусусий вазиятилари учун класификация ҳамда уларга мос тасвирларни қуйида келтирамиз. [1,2,3,...5

1 жадвал

Нуқтанинг проекция текисликларида тегишлилик шарти.

Нуқтанинг проекция текисликларида тегишлилик аломати учун қуйидаги хоссаларни келтириш мумкин.

1-хосса . Агар ихтиёрий нуқтанинг камида битта координатаси нолга тенг бўлса , бундай нуқта проекция текисликларининг бирида ётади.(1 а –шакл.)

а)

Нуқтанинг проекция текисликларининг қайси бирида тегишлилиги (ётиш –ётмаслиги)га ва аниқлик киритсак ушбу хоссалар келиб чиқади.

1.1.- хосса. Агар нуқтанинг аппликатаси нолга тенг бўлса у горизонтал текисликда ётади яъни $Z_A = 0$ бўлса $A(x_A, y_A, 0) \in H$ бўлади. (1а,б - шакл)

б)

Нуқтанинг горизонтал проекция текислигида тегишлилиги тасвири. 1-шакл

1.2-хосса Агар нуқтанинг ординатаси нолга тенг бўлса , у фронтал текислигида ётади яъни

$Y_A = 0$ бўлса $A (X_A, 0, Z_A) \in V$ бўлади (2 а, б - шакл)

а)

б)

Нуқтанинг фронтал проекция текислигида тегишлилиги тасвири.. 2-шакл

1.3-хосса Агар нуқтанинг абсциссаси нолга тенг бўлса , у профил текислигида ётади яъни

$X_A = 0$ бўлса $A (0, Y_A, Z_A) \in W$ бўлади (3 а,б - шакл)

а)

б)

Нуқтанинг профил проекция текислигида тегишлилиги тасвири.3-шакл

Шундай қилиб геометрик шакл сифатида олинган нуқтанинг ортогонал проекцияларини Auto CAD да тасвирлай олсак исталган

геометрик шакилларни E^3 фазода тасвирлай оламиз. Чунки ихтиёрий геометрик шакл нуқталар тўпламидан иборат.

Фойдаланилган адабиотлар

1. Ахмедов Ю. Ҳ. “ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА” учебник, Бухара-168 с.
2. Асадов Ш.Қ. “МУҲАНДИСЛИК ВА КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ” (фанидан топшириқлар туплами) Бухоро-356с.
3. Akmedov Yu.Kh I. Asadov.K. Construction of the shadows of the polyhedron ISSN: 2509-0119. Vl. 24 guns. January 2, 2021.PP 370-374.
4. Asadov Sh.K. From the history of the development of ganch carving in Central Asia ISBN 2542-0348 No. 11 (45) .1.2018. pp 84-91.
5. Asadov Shukhrat Qudratovich1, Narzullaeva Shakhnoz Xudoyorovna. Bukhara painting of the 19-21 century, technology and technology of performing patterns on wooden surface. 2. Vol.-10 Issue. 04, April 2021. ISSN 2456 – 5083. PP240- 243.